

**La tecnología moderna y su aporte en los procesos comunicacionales de los
estudiantes de la ciudad de Babahoyo**

*Modern technology and its Contribution to The communication processes of students in
The City of babahoyo*

Doi ...

AUTORES: Autor^{1*} Maira Amarilis Ochoa Mendieta

Autor² Patricio Alexander Limones Vera

Autor³ Cindy Elizabeth Móntese Moreno

Autor⁴ Roxana Mariella Ronquillo Murrieta

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: mochoa@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 15 / 07 / 2025

Fecha de aceptación: 04 / 08 / 2025

RESUMEN

El estudio sobre “La tecnología moderna y su aporte en los procesos comunicacionales de los estudiantes de la ciudad de Babahoyo” muestra cómo la comunicación digital ha transformado la interacción educativa. Herramientas como WhatsApp y Moodle han mejorado la comunicación en tiempo real, el intercambio de recursos y el aprendizaje colaborativo entre estudiantes y docentes. La investigación, con enfoque mixto, analizó la

^{1*}Licenciada en Ciencias de la Educación Mención Computación, MSc en Educación Informática, Universidad Técnica de Babahoyo, mochoa@utb.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0003-1875-7477>

²Licenciado en Pedagogía Informática, patriciovillegas13@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-2621-873X>

³Periodista, Master en Periodismo y Gestión de Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, cmontecem@utb.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0000-0166-2485>

⁴Licenciada en Comercio, Magister en Gestión de Proyectos, Universidad Técnica De Babahoyo, Universidad Técnica de Babahoyo, frronquillom@utb.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0003-6318-3414>

frecuencia y eficacia del uso de estas tecnologías. Los resultados revelan un uso elevado, pero también limitaciones importantes, especialmente en cuanto al acceso a internet y el manejo adecuado de las herramientas digitales. A pesar de estos desafíos, los estudiantes reconocen los beneficios de la tecnología en su entorno académico. Se concluye que la tecnología moderna es clave para fortalecer los procesos comunicacionales y se recomienda mayor apoyo institucional mediante infraestructura y programas de capacitación digital.

Palabras clave: *Tecnología moderna, comunicación, aprendizaje*

ABSTRACT

The study on "Modern Technology and Its Contribution to the Communicative Processes of Students in Babahoyo" demonstrates how digital communication has transformed educational interactions. Tools such as WhatsApp and Moodle have improved real-time communication, resource sharing, and collaborative learning among students and teachers. The research used both qualitative and quantitative methods to assess how frequently and effectively students use these technologies. Results show high usage but also highlight limitations, especially related to internet access and digital skills. Despite these barriers, students recognize the benefits of technology in academic settings. The study concludes that modern technology plays a crucial role in strengthening communication processes, and calls for institutional support through better infrastructure and digital training programs.

Keywords: *Modern technology, communication, learning*

INTRODUCCIÓN

La tecnología moderna ha transformado radicalmente los procesos comunicacionales dentro del sistema educativo, convirtiéndose en un recurso pedagógico esencial que permite interacciones más dinámicas, inmediatas y colaborativas. Herramientas como plataformas virtuales, redes sociales, aplicaciones móviles y entornos interactivos han reconfigurado la manera en que estudiantes y docentes construyen conocimiento y gestionan el aprendizaje. En el contexto ecuatoriano, y particularmente en la ciudad de Babahoyo, los estudiantes del nivel medio y superior han incorporado diversas Tecnologías de la Información y

Comunicación (TIC) como WhatsApp, Moodle o Google Meet, en su vida académica cotidiana. Sin embargo, esta incorporación no está exenta de desafíos. Estudios recientes (Chica Pincay & Cevallos Jiménez, 2023; Bravo et al., 2024) evidencian que la brecha digital, el acceso desigual a la conectividad y la falta de capacitación son obstáculos persistentes que limitan el aprovechamiento integral de estas herramientas.

De acuerdo con la UNESCO (2024), garantizar una educación inclusiva y de calidad requiere no solo acceso equitativo a la tecnología, sino también el desarrollo de competencias comunicacionales y pensamiento crítico mediante su uso pedagógico. En esta línea, investigaciones actuales (Marín Ube et al., 2025) proponen enfoques educativos mediados por TIC que promuevan el diálogo, la participación activa y la formación integral del estudiante.

En este marco, el presente estudio tiene como objetivo analizar el impacto de la tecnología moderna en los procesos de comunicación académica de los estudiantes de la ciudad de Babahoyo, identificando sus beneficios, limitaciones y posibles proyecciones desde una perspectiva educativa integral. Se plantea que la incorporación efectiva de las TIC no solo optimiza la interacción académica, sino que constituye una estrategia sustantiva para fortalecer el rendimiento estudiantil y promover la inclusión digital.

METODOLOGÍA

El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos con el propósito de comprender de manera integral el impacto de las tecnologías digitales en los procesos comunicacionales académicos. El diseño de investigación fue de tipo descriptivo no experimental, con una estrategia de recolección de datos transversal.

La población objeto de estudio estuvo conformada por estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Babahoyo. Se aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando una muestra de 60 estudiantes, quienes utilizan de manera frecuente herramientas como WhatsApp, Moodle y Google Meet en su vida académica.

El instrumento de recolección consistió en una encuesta estructurada, compuesta por 10 preguntas (cerradas, abiertas y de opción múltiple), elaborada en Google Forms y aplicada de manera virtual durante el mes de mayo de 2025. La validación de contenido del cuestionario fue realizada por tres expertos en comunicación educativa, quienes revisaron la pertinencia, claridad y coherencia de los ítems, siguiendo una matriz de validación y acordando ajustes mediante consenso.

Para el análisis de los datos cuantitativos se utilizó estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes), mientras que las respuestas cualitativas fueron examinadas mediante análisis temático, permitiendo identificar patrones recurrentes, percepciones y propuestas de mejora por parte de los estudiantes.

El estudio adoptó los principios éticos de confidencialidad y consentimiento informado, asegurando el anonimato de los participantes y el uso exclusivo de los datos para fines académicos e investigativos.

RESULTADOS

A través de la aplicación de la encuesta se obtuvieron hallazgos significativos sobre el uso de la tecnología en la comunicación académica.

Figura 1. Frecuencia de uso de herramientas tecnológicas para la comunicación académica

Nota: El 85% de los encuestados indicó que emplea estas herramientas diariamente, mientras que un 15% lo hace varias veces por semana. Estos datos reflejan una fuerte integración de la tecnología en la vida académica, posicionándola como un medio indispensable para el desarrollo de actividades académicas.

Figura 2. Herramientas tecnológicas más utilizadas por los estudiantes para comunicarse.

Nota: Los estudiantes emplean varias herramientas tecnológicas para facilitar la comunicación en el ámbito académico. La más utilizada es WhatsApp con un 60% debido a su inmediatez, facilidad de uso y capacidad para enviar mensajes, archivos, audios y realizar videollamadas grupales. El Moodle con un 21.7%, destacándose como la plataforma institucional para la entrega de tareas, revisión de materiales y retroalimentación por parte de los docentes.

Figura 3. Percepción del impacto de la tecnología en la comunicación académica

Nota: El 81.7% considera que el uso de herramientas tecnológicas mejora su forma de comunicarse con docentes y compañeros, mientras que un 10% señaló en parte beneficia su uso y un 8.3% indicó no mejora la comunicación.

Figura 4. Beneficios experimentados al usar herramientas tecnológicas en la comunicación educativa

Nota: Los estudiantes identificaron diversos beneficios derivados del uso de herramientas tecnológicas en su comunicación académica. El 53.3% valora la posibilidad de enviar y recibir información en tiempo real, mientras que el 25% opina que las plataformas permiten revisar tareas, archivos y contenidos en cualquier momento. Estos datos reflejan que el uso de la tecnología no solo agiliza la comunicación, sino que fortalece el aprendizaje autónomo, la colaboración en equipo y la continuidad de las actividades académicas, especialmente en contextos híbridos o virtuales.

Figura 5. Dificultades enfrentadas al utilizar tecnología para comunicarse

Nota: Los resultados muestran que, a pesar de los múltiples beneficios que ofrecen las herramientas tecnológicas, los estudiantes enfrentan dificultades al utilizarlas en el ámbito académico. El 66.7% tiene una conexión limitada, especialmente los que residen en zonas con poca cobertura de internet o acceso limitado a datos móviles. El 16.7% reportan dificultades para manejar herramientas como Moodle, Google Meent o entornos de aula virtual debido a una capacitación insuficiente.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en esta investigación confirman que la tecnología moderna, en particular herramientas como WhatsApp, Google Meet y Moodle, ocupa un lugar central en los procesos comunicacionales académicos de los estudiantes de la ciudad de Babahoyo. La alta frecuencia de uso, evidenciada por el 85 % de los encuestados, muestra una adopción natural de estos medios en la rutina educativa. No obstante, este uso intensivo no garantiza una comunicación pedagógica eficaz si no está acompañado de competencias digitales y estrategias institucionales de formación, como también lo destacan Toapanta et al. (2022).

La preferencia por WhatsApp (60 %) sobre otras plataformas más estructuradas como Moodle (21,7 %) sugiere que la inmediatez y familiaridad pesan más que la funcionalidad académica, lo que puede implicar un enfoque comunicativo más informal. Esta tendencia coincide con lo señalado por Álvarez y Jiménez (2023), quienes afirman que los entornos informales dominan en contextos donde no existen políticas claras de uso de TIC en educación.

Por otra parte, la demanda de formación en herramientas digitales revela una oportunidad estratégica para las instituciones educativas. Tal como sostiene Marín Ube et al. (2025), el desarrollo de habilidades comunicacionales debe trascender el dominio técnico y orientarse hacia el fomento del pensamiento crítico y la interacción significativa.

A pesar de los avances, las barreras como la conectividad deficiente y la falta de capacitación continúan reproduciendo desigualdades estructurales en el acceso a una educación digital de calidad, especialmente en zonas no urbanas. Esta realidad es consistente con lo planteado por la UNESCO (2024), que reconoce la necesidad de políticas inclusivas para cerrar la brecha digital tanto desde la infraestructura como desde las competencias.

Los hallazgos de este estudio aportan evidencia sobre el papel crucial que juegan las tecnologías modernas en la comunicación educativa, pero también destacan la urgencia de acompañar su implementación con estrategias pedagógicas robustas y sostenidas en el tiempo. La replicabilidad de esta investigación en contextos similares podría contribuir al diseño de políticas locales orientadas a fortalecer la cultura digital y mejorar la calidad de los procesos formativos en ciudades intermedias como Babahoyo.

CONCLUSIONES

Esta investigación permite concluir que la tecnología moderna ha sido integrada de manera significativa en los procesos comunicacionales académicos de los estudiantes de la ciudad de Babahoyo. Herramientas como WhatsApp, Moodle y Google Meet se utilizan de forma extendida para establecer vínculos con docentes y compañeros, facilitando el intercambio de información, la coordinación de actividades y la construcción colaborativa del conocimiento. Sin embargo, persisten limitaciones estructurales que dificultan el aprovechamiento pleno de estas tecnologías: la conectividad inestable, la escasa formación en competencias digitales y la falta de políticas institucionales que orienten un uso pedagógico eficaz. Estos factores perpetúan la brecha digital, restringiendo el potencial transformador de las TIC en el ámbito educativo. El interés expresado por los estudiantes en recibir formación específica refleja una disposición favorable hacia la innovación educativa. Por ello, se recomienda que futuras investigaciones amplíen el universo muestral e integren variables como el rendimiento académico, el desarrollo de competencias comunicativas y la interacción socioemocional mediada por tecnología. Este enfoque contribuiría a la construcción de un modelo educativo más inclusivo, crítico y adaptado a los desafíos del siglo XXI.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bravo, M. G. E.,** Quiñónez, M. B. R., Vargas, K. L. C., Moyano, C. B. V., & Mendieta, D. A. F. (2024). La influencia de tecnologías emergentes en la educación superior: The influence of emerging technologies in higher education. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.56712/latam.v5i1.1641>
- Chica Pincay, J.,** & Cevallos Jiménez, E. (2023). La comunicación digital como herramienta comunicativa en los estudiantes de bachillerato. *Revista Comunalitas*, 14(1), 1-15.
- Marín Ubo, S. E.,** Jiménez Aldaz, J. V., Cortez Alvarado, L. E., Morales Fischer, B. R., Marín Ubo, S. E., Jiménez Aldaz, J. V., Cortez Alvarado, L. E., & Morales Fischer, B. R. (2025). Estrategias didácticas para fomentar el pensamiento crítico en el desarrollo de competencias comunicacionales: Una revisión sistemática de literatura con el Método SALSA. *Revista Científica UISRAEL*, 12(1), 203-221. <https://doi.org/10.35290/rcui.v12n1.2025.1483>
- Montenegro, V.** (2021). Los Procesos Comunicativos Sincrónicos y Asincrónicos, una Experiencia de Educación Superior. *Trafique: Revista científica en ciencias sociales*, 17, 1.
- UNESCO.** (2024). Qué necesita saber acerca del aprendizaje digital y la transformación de la educación | UNESCO. <https://www.unesco.org/es/digital-education/need-know>.
- Castillo, V. del C. T.** (2024). Cómo Influyen las Herramientas Tecnológicas en la Enseñanza Aprendizaje del Docente hacia los Estudiantes de Educación Básica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(2), Article 2. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2.10631
- Toapanta, K. E. G.,** Vinces, J. S. G., & López, T. D. R. (2022). Uso de Herramientas Tecnológicas TICS en el Aprendizaje Docente. *Revista Vínculos ESPE*, 7(3), Article 3. <https://doi.org/10.24133/vinculosespe.v7i3.2405>